

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO HERRAMIENTA PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS

CRITICAL ANALYSIS ABOUT THE PARTICIPATION OF BOYS, GIRLS AND ADOLESCENTS AS A TOOL FOR THE TRAINING OF CITIZENS

MARIELA MATA-OROZCO^{1,*}, MAYRA LÓPEZ-CALDERA², RAFAEL ORTEGA-RONDÓN³

¹Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Escuela de Bioanálisis “Profesora Omaira Figueroa”, Departamento Clínico Integral, Laboratorio de Práctica Profesional de Parasitología, Maracay, Venezuela,

²Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Laboratorio Asistencial, Caracas, Venezuela,

³Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Pedagógico Rural “El Mácaro”, Departamento de Pedagogía, Turmero, Venezuela

*Correspondencia: Mariela Mata-Orozco , E-mail: matamariela@gmail.com

RESUMEN

La participación es una praxis, un derecho social y humano, para ejercer el protagonismo individual y colectivo, así como la formación de la identidad ciudadana. Con el presente ensayo, se pretende abordar la participación infantil como pilar fundamental para la formación de los valores humanos, la ciudadanía de las mujeres y hombres del futuro, así como el cuidado de la salud. Fueron tratados los siguientes tópicos: la concepción de la participación desde una perspectiva simple y reduccionista, hasta llegar a una perspectiva compleja, algunas consideraciones sobre la niñez, de la infancia como objeto a la infancia como sujeto de derecho, tendencias de la participación y marco jurídico de ésta en Venezuela, participación infantil en la salud y hacia una participación protagónica infantil. Bajo la perspectiva abordada se puede concluir que, sin lugar a dudas, el reconocimiento, desarrollo y ejercicio del protagonismo de los niños, niñas y adolescentes como componente ordinario, cotidiano, y modo de vida de la sociedad y la infancia, hoy ciertamente negado, constituyen el eje central de la estrategia histórica para construir una nueva humanidad conformada por ciudadanos.

PALABRAS CLAVE: Comunidad, ciudadanía, participación infantil protagónica.

ABSTRACT

Participation is praxis, a social and human right, to exercise individual and collective protagonism, as well as the formation of a citizen's identity. With this essay, we intend to address child participation as a fundamental pillar for the formation of human values, the citizenship of women and men of the future, as well as health care. The following topics were treated: the conception of participation from a simple and reductionist perspective, to a complex perspective, some considerations about childhood, childhood as an object to childhood as a subject of law, participation tendencies and a framework legal status in Venezuela, children's participation in health and leading children's participation. Under the perspective addressed, it can be concluded that, without a doubt, the recognition, development and exercise of the protagonism of children and adolescents as an ordinary, daily component, and way of life of society and childhood, today certainly denied, they constitute the central axis of the historical strategy to build a new humanity made up of citizens.

KEY WORDS: Community, citizenship, protagonist children's participation.

Algunas consideraciones sobre la participación

Concepción de la participación

El término “participación” puede tener distintas lecturas e interpretaciones. En la actualidad es invocado por casi todas las personas, cada quien entendiéndolo desde sus intereses (Fernández 1992). El origen etimológico de esta palabra procede del latín *participatio* y parte *capere*, que significa tomar

parte (Corominas 1994, Novella 2011). Para Cussiánovich y Márquez (2002) la participación es un ejercicio concreto de protagonismo social y de construcción de identidad.

La complejidad del concepto se incrementa cuando hablamos de participación infantil. Novella (2011) la define “...como una experiencia educativa donde los niños se implican siendo interpretes críticos de su cotidianidad y donde el diálogo y la

acción comprometida son pilares fundamentales”. También señala que son prácticas que enaltecen el sentido de pertenencia a la comunidad, el valor de la convivencia; que permiten construir la autonomía de la disciplina, donde se refuerza el sentimiento de la colectividad por encima del individualismo, siendo el debate el mecanismo para edificar un activismo protagónico y transformador, cuya finalidad debe ser la de acercarnos a un mundo mejor, al buen vivir.

Esta definición es más completa porque va más allá del derecho que tiene la niña o el niño a expresarse, asociarse, reunirse e informarse, implica elementos como ser sujetos de derecho pero críticos, pertenecientes a una colectividad por encima de la individualidad, que dialogan con autonomía, donde la convivencia se construye bajo los valores del respeto y el reconocimiento al otro o a la otra, la solidaridad, la disciplina, en aras de promover el protagonismo infantil más allá de la participación como derecho social y político.

Alfageme *et al.* (2003) desde una perspectiva protagónica proporcionan un marco conceptual y práctico que otorga a la participación su carácter social, político, cultural, ético; pero también enfatizan el derecho que posee cada individuo a ser protagonista de su propia vida, llamado esto protagonismo. Estos autores, consideran que desde lo social la participación es un derecho humano para todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción alguna.

Consideraciones acerca de la infancia

Hasta ahora hemos hablado de algunos conceptos de participación y de la participación en la infancia, pero ¿qué significa la infancia? La infancia, definida desde lo biológico, se refiere al crecimiento y desarrollo físico de los infantes desde su nacimiento hasta la pubertad. Pero la definición social hace referencia a una construcción social que depende del contexto socio-histórico, y geográfico, que se expresa como conductas que están asociadas a elementos culturales (Jenks 1982).

A la hora de elaborar un concepto sobre la infancia, debemos considerar los aspectos socio-históricos, el tiempo, la geografía y la cultura en los cuales las/os niñas/os se desenvuelven, solo así podremos construir una acepción más acorde con la realidad, es decir, que no hay una infancia única, sino que esta depende del contexto, en sí es una categoría variable histórica y social. Cabe señalar que, históricamente esta parte de la sociedad llamada infancia, se ha caracterizado por ser marginada, en tal

sentido a veces es tratada como oscurantismo de la infancia, permaneciendo así durante siglos. Previo al siglo XX la infancia transcurrió como inexistente, o invisible socialmente, pasando a ser un sector meramente pasivo, receptor y tratado como objeto. En la actualidad la infancia está tomando un nuevo rostro, el del protagonismo, por lo menos así lo demuestran los movimientos de niños trabajadores de los que hablaremos más adelante.

Con la llegada de la sociedad moderna durante el siglo XX, surge una nueva visión sobre la infancia, donde se reconoce su especificidad y autonomía, lo cual se traduce en un mayor cuidado y valorización social de las/os niñas/os, como parte de la sociedad, son “respetados, asistidos, educados y acompañados” durante su crecimiento. Sin embargo, ésta categorización no considera a la niña o niño como actor social.

Las visiones acerca de la infancia han sido variadas y van desde las que consideran a los hijos como una propiedad, posesión de padres y madres, visión que aún se encuentra muy arraigada en la sociedad, hasta las que representan al niño/a como potencia, como los futuros ciudadanos/as. Esta acepción les roba el presente, se les valora socialmente por lo que llegarán a ser.

Una tercera imagen es la del niño/a como víctima o victimario/a, son definidos/as como seres indómitos, conflictivos o victimizados, e incluso, “peligrosos/as”. Este enfoque refuerza la desconfianza, negando de raíz la posibilidad de participación.

Una cuarta visión, es la infancia como algo privado. Aquí existe un ocultamiento social de los infantes como actores individuales y colectivos, negándoseles la participación activa en la escena política. Al relegarlos al mundo privado, también se les privó de la necesaria articulación entre el escenario público y privado, lo social y lo político, lo adulto social y lo infantil social (Mause 1982).

Por último y no menos importante, la infancia vista como incapaz o desvalida para actuar como sujetos sociales, siendo ésta una incapacidad social y no física (Alfageme *et al.* 2003)

Estas representaciones sociales sobre la infancia no corresponden a tiempos o periodos puntuales, son visiones que han permanecido arraigadas a lo largo de la historia, coexistiendo con otras maneras de definir o ver la niñez. Cabe destacar que, las representaciones sociales de los adultos acerca los/as

infantes tienen como punto de coincidencia considerarlos/as como seres “aún no capaces”, lo cual permanece vigente en nuestros tiempos en muchos casos, siendo además excluyente en relación a los adultos que si pertenecen a una categoría social, la de los que si son capaces (Casas 1998).

Hoy día sabemos que la infancia tiene una cosmogonía compleja, heterogénea y dinámica que se encuentra en permanente cambio, caracterizada por diferencias de género, de clase o pertenencia o no a etnias. Para ejemplificar tenemos que, no se puede concebir de manera similar la infancia de un niño o niña que nace en una zona rural, a la de aquel o aquella que nace y crece en una gran urbe, en un determinado tiempo histórico y social. Podemos entonces señalar que la infancia ha transcurrido desde aquella que sitúa a la niña o niño a “la espera del futuro” hasta el reconocimiento actual de una infancia con derechos plenos.

De la infancia como objeto a la infancia como sujeto de derecho: hacia una ciudadanía

La participación constituye la base primordial para la formación de ciudadanos/as, y un derecho fundamental de toda la ciudadanía. Siguiendo a Novella:

La ciudadanía supone una determinada percepción de la ciudad, la aprehensión de nuevos valores culturales y democráticos; un sentimiento de identificación, una conciencia de pertenencia; un ejercicio de la participación, del compromiso y de la solidaridad: la ciudad se sitúa en el campo de la educación y de los valores para el impulso de la formación de la autonomía y responsabilidad de sus ciudadanos (2011, pág. 6).

Tomando en cuenta lo antes argumentado sobre la ciudadanía, nos preguntamos, ¿son las niñas y los niños consideradas/os sujetos plenos de tal derecho? La realidad tanto pasada como la actual señala que no. A pesar de la promulgación de la Convención de los Derechos de la infancia por parte de las Naciones Unidas (CDN 1989), en la actualidad las niñas y los niños aún siguen siendo considerados como objetos y no sujetos de derecho en la mayoría de los países.

No obstante, hay que reconocer que se ha avanzado en materia legislativa. La Convención de los Derechos de los niños es una muestra de ello, la cual ha sido considerada desde entonces como uno de los instrumentos más importantes que en materia de derechos humanos ha aprobado la comunidad internacional y que cuenta con mayor nivel de apoyo. Es la carta magna de la infancia, que ha servido de

base para la adecuación del marco jurídico de muchas naciones y de la legislación internacional en materia de derechos de las niñas y los niños. Este marco legal mundial estableció que la infancia debe ser entendida como una categoría social donde se les reconozca su estatus como “sujetos de derecho” y no como un estadio previo y dependiente de los adultos.

De acuerdo con la Convención, existen cuatro categorías de los derechos universales de los niños y las niñas: Derecho de protección, que garantiza la protección contra el maltrato, la explotación económica y sexual, así como la discriminación por motivos de raza, sexo, religión o condición de edad; derecho de provisión, a gozar de un desarrollo óptimo y de bienestar, a la educación escolar básica, a la asistencia médica y a condiciones de vida dignas como seres humanos; derecho de prevención, a detectar de forma temprana situaciones que pongan en riesgo el pleno disfrute de los derechos de los niños y niñas; derecho de participación, relacionado con el derecho a la libre información y a la expresión de su opinión, a la participación en las decisiones relativas a su bienestar y a reunirse pacíficamente y construir sus propias organizaciones (Sauri 2002).

La promulgación de la Convención supone un avance en materia de los derechos de la infancia, sin embargo, a pesar de haber ampliado el margen de los derechos civiles, económicos y sociales, ha limitado los políticos. El ejercicio pleno de la participación por parte de las niñas y los niños, parece estar supeditado a la interpretación que los adultos hagan de los artículos que la contemplan, también se otorga a los Estados la decisión de conceder tal derecho “en función de la edad y madurez del niño” lo cual puede estar sujeto a interpretaciones arbitrarias que hagan inoperante un derecho formalmente reconocido.

Tendencias de la participación infantil

Si bien es cierto que, existen diversas tendencias de la participación infantil, en este escrito solo mencionaremos las más relevantes. La primera de ellas, la que se refleja en la Convención sobre los Derechos del Niño; la segunda, es la que recoge el sentir de organizaciones no gubernamentales, representada básicamente en los escritos y experiencias de Hart (2001); la tercera, es la que surge como consecuencia de la elaboración de la teoría de la pre-ciudadanía de la infancia; y la cuarta se enmarca en el paradigma del protagonismo integral de la infancia, desde la cual se abre un abanico de dimensiones trascendentales en cuanto a la participación, ciudadanía, actoría social y política. En este trabajo nos avocaremos a la cuarta tendencia,

la participación desde el paradigma del protagonismo (Sauri 2002).

Parafraseando a Novella (2011), el protagonismo social de la infancia nos presenta un nuevo escenario de las relaciones con estas/os sujetos, donde no se reduce su participación sólo al contenido político, sino que es asumida como expresión de la ubicación social y jurídica de la infancia, que se ve reflejada en su modo de vida, identidad personal y social, dignidad, sensibilidad social, sus mitos e imaginarios.

En este sentido, la participación protagónica de niñas/os no solo debe formar parte de una nueva praxis cultural de la infancia, sino que debe constituirse como un nuevo paradigma que articule y reproduzca nuevas formas de establecer relaciones sociales entre las/os humanos/as y entre estas/os y su entorno, que fortalezca las relaciones equitativas entre adultas/os, niñas y niños. Desde esta perspectiva, la participación protagónica está evidentemente cargada de un fuerte contenido ético que funda las bases para la formación de las nuevas y los nuevos ciudadanos/as.

Marco jurídico de la participación en Venezuela

En Venezuela existe un marco jurídico que contempla los derechos y participación política y social de la niñez. Para finales de la década de los 90 Venezuela realizó la adecuación legislativa interna a los principios y postulados de la Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN 1989).

Posteriormente para el año 1999, en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV 1999) se contempla el carácter protagónico de la participación, sin discriminación, ni subordinación alguna. Asimismo, en su artículo 62 se establece que, “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

En este mismo orden y dirección, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNA 2000), en su artículo 8, contempla el carácter superior de niños, niñas y adolescentes,

dirigido a asegurar su desarrollo, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. En su párrafo primero, literal a, señala que la opinión de niños, niñas y adolescentes deben ser apreciadas.

En concordancia con la Carta Magna y el derecho a la participación en la República Bolivariana de Venezuela, se promulgó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular. En su artículo 1 se estipula su objetivo: “La presente Ley tiene por objeto desarrollar las políticas legales y sociales, vinculadas a los mecanismos y normas relativas a garantizar, organizar e impulsar la Participación Ciudadana, directa, individual o colectiva, y el desarrollo del Poder Popular, mediante la formulación de Políticas Públicas para la consistencia social, material y cultural de la participación protagónica consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Se puede decir entonces que el carácter protagónico inserto en este marco jurídico, no establece distinción entre adultas/os y niñas/os, sin embargo esto queda a consideración de la visión adulto-céntrica que caracteriza a las sociedades modernas, y en ese sentido la perspectiva de protagonismo de las niñas, niños y adolescentes queda relegada a la participación en el ámbito educativo, no trascendiendo a otras latitudes tales como la participación en lo social, político y económico, tan necesarias para formar ciudadanos/as a través del ejercicio de la participación protagónica de éstas y éstos actores sociales políticamente intangibles.

Participación infantil en la salud

Como se mencionó anteriormente la participación ciudadana en Venezuela tiene rango constitucional, por lo tanto, queda claro que toda/o ciudadana/o tiene derecho a participar, esto no excluye a niñas, niños y adolescentes. El reto está en crear los espacios y mecanismos suficientemente claros, para poder ejercer su derecho a participar y que sus opiniones sean consideradas a la hora de tomar las decisiones que los afecten.

De los anteriores planteamientos se deduce que, desde la perspectiva adulto-céntrica, proteccionista y paternalista es imposible pensar en la participación infantil en el área de la salud, aun cuando su categoría de ciudadanas y ciudadanos les abroge el derecho para ocupar espacios como participantes legítimas/os en la configuración cotidiana de los distintos entornos en los cuales se desenvuelven: hogar, salud,

educativo, espacio público y político; en los procesos de atención a los que acceden; así como en la gestión del sector y en cada uno de los momentos del ciclo de las políticas públicas (MSPS 2014).

Son escasas las experiencias sobre la participación protagónica en la infancia, una de ellas es la de los movimientos de los niños y adolescentes trabajadores. Estos niños/as se han organizado desde una perspectiva que reivindica su condición de sujetos sociales, de actores políticos, ejerciendo su actoría social, y no de víctimas, sin olvidar esta premisa.

Cussánovich y Márquez (2002) realizaron un estudio titulado “Hacia una participación protagónica de niñas, niños y adolescentes”. En este trabajo se recopiló información relacionada con experiencias de participación infantil protagónica en Ecuador y Venezuela, desde la perspectiva de los actores implicados en la participación: las instituciones que trabajan con los y las infantes, las educadoras y educadores y la de los propios niños y niñas.

Uno de los resultados obtenidos en esta experiencia investigativa fue el reconocimiento de las/os niñas/os y jóvenes como actores sociales, logrando incorporar a uno de sus representantes infantes en el Consejo de Desarrollo y Gestión del Cantón. No obstante, es una actoría social en vías de construcción, a pesar que se ha avanzado en términos de visibilización social de las/os niñas/os, su opinión ha comenzado a influir en la tarea del desarrollo local, sin embargo, tiene un largo camino por transitar para la construcción de un orden que impacte de forma positiva en los espacios cotidianos y en la relación entre el adulto y el niño o la niña.

Hacia una participación protagónica infantil

El término protagonismo ha sido definido por diversos autores quienes, de acuerdo con su concepción social y política, les dan diferentes connotaciones. Cussánovich y Márquez (2002) “entiende que el protagonismo se refiere al personaje central del escenario social y político en el sentido del protagonismo popular de la década de los años 60 en América Latina”. En ese sentido Gaytán (1998) señala que el protagonismo infantil es:

El proceso social mediante el cual se pretende que niñas, niños y adolescentes desempeñen el papel principal en su desarrollo y el de su comunidad, para alcanzar la realización plena de sus derechos, atendiendo a su interés superior. Es hacer práctica la visión de la niñez como sujeto de derechos (*sic*)

y, por lo tanto, se debe dar una redefinición de roles en los distintos componentes de la sociedad: niñez y juventud, autoridades, familia, sectores no organizados, sociedad civil, entidades, etc.” (Gaytán 1998, pp. 86).

Se puede evidenciar en esta definición dos elementos o principios fundamentales: el interés superior del niño y las relaciones de poder. El primero le otorga un carácter vinculante desde lo jurídico en aquellos países que firmaron la Convención. Para Cussánovich y Márquez (2002) este principio permitirá verificar la calidad del contenido ético y humanizante de cualquier proposición, proyecto o decisión de carácter político, social o económico.

En cuanto al principio de las relaciones de poder, Gaytán (1998) enfatiza la necesidad de hacer una revisión crítica de los roles establecidos en el interior de la sociedad actual, donde se haga una redefinición de las relaciones de poder que se establecen como consecuencia de la discriminación, sustentada en criterios de edad. El producto de esta revisión crítica de las relaciones de poder debe tener como norte, y ¿por qué no el sur?, la construcción de relaciones equitativas, simétricas, donde prive el respeto al otro a la otra, el reconocimiento a la otredad, y la mismidad.

En este sentido el papel del adulto no pierde su rol protagónico, sino que es también redefinido bajo una nueva cosmovisión, una nueva forma de relacionarse que propenda a potenciar el desarrollo humano de todos aquellos sujetos individuales y colectivos inmersos en la construcción de un tipo de sociedad distinta, donde el papel del adulto ya no será el del “sujeto del saber”, que cumple con la función de depositar conocimientos en los niños y las niñas sustentados en el modelo bancario como señalaba Paulo Freire en su obra “Pedagogía del Oprimido”, sino que se constituirá como agente potenciador de la autogestión y autodirección de las niñas y niños.

Cabe destacar que, el principio fundamental del protagonismo infantil en tanto praxis, no niega la necesidad de la protección de un grupo tan vulnerable, al atropello de sus derechos fundamentales, sino que afirma que la mejor manera de protegerlos es promoviendo y garantizando su derecho a ser actores principales de su obra que es su vida misma, tanto en lo individual y lo colectivo.

El protagonismo de la infancia no está referido únicamente a un planteamiento de carácter teórico con base a la práctica social y política de las/os infantes. Se trata de una vía fáctica y posible para

lograr un porvenir prometedor para las/os niñas/os. No se está hablando de maneras para encaminar sus justos deseos e ilusiones, sino de una práctica alterna que involucra comprender de manera específica cada una de las aristas que conforman la niñez que, sin embargo, no representa hasta ahora el proceso de construcción acabado de la dignidad infantil (Alfageme *et al.* 2003).

En ese marco para Alfageme *et al.* (2003) la participación supone beneficios personales y sociales para la infancia. Entre los beneficios individuales podemos mencionar: que mejora y fomenta la autoestima, la seguridad en uno/a mismo/a, ayuda a desarrollar la capacidad crítica y la responsabilidad, mejora las habilidades de comunicación, la expresión de sentimientos e ideas, el diálogo, la negociación y la resolución de conflictos, fomenta el desarrollo de valores solidarios y democráticos, mejora el conocimiento y reivindicación de sus propios derechos, facilita el desarrollo y crecimiento personal y social, potencia y mejora los procesos de identidad.

Con respecto a los beneficios sociales: promueve el respeto y comprensión de sus propuestas por parte de los adultos y de ellos/as mismos/as. Esto hace aumentar el poder de la subjetividad de los/as, niños/as y facilita los procesos de identidad personal y social; potencia la integración y reconocimiento de la infancia como grupo social; “positiviza” y aumenta la visión social de la infancia, ya que mejora la presencia real de los niños y niñas en la sociedad; asimismo promueve la incidencia e influencia de sus propuestas, visiones y capacidades de cambio social.

Todo ello constituye las bases fundacionales para la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y corresponsables que forman y hacen vida de una sociedad y más allá de ella misma, ciudadanos y ciudadanas para la creación de una nueva manera de relacionarse con sus iguales y con su entorno como un todo, es decir con la naturaleza misma. Un nuevo ser que valore la vida misma y la del planeta que lo sustenta, que conviva en armonía, es decir un ser humano capaz de transformar su entorno para el buen vivir.

A modo de colofón

Finalmente, y sin lugar a dudas, el reconocimiento, desarrollo y ejercicio del protagonismo de los niños y niñas como un componente ordinario, cotidiano, como parte del modo de vida de la sociedad y de la infancia, hoy ciertamente negado, constituye el eje central de la

estrategia histórica para construir una nueva humanidad conformada por ciudadanas/os.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

- ALFAGEME E, CANTOS R, MARTÍNEZ M. 2003. De la participación al protagonismo infantil. Plataforma de Organizaciones de Infancia, Madrid, España, pp. 126.
- CASAS F. 1998. Children's rights and children's quality of life. *Soc. Indic. Res.* 42(3):283-298.
- CRBV (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA). 1999. Gaceta Oficial N° 36.860, 30 de diciembre de 1999.
- CDN (CONVENCIÓN DERECHOS DEL NIÑO). 1989. Los derechos de la infancia. UNICEF, Madrid, España, pp. 44.
- COROMINAS J. 1994. Diccionario etimológico de la lengua castellana. Gredos, Barcelona, España, pp. 640.
- CUSSIÁNOVICH A, MÁRQUEZ A. 2002. Hacia una participación protagónica de niñas, niños y adolescentes. *Savethe Children*, Suecia, Estocolmo, pp. 209.
- FERNÁNDEZ M. 1992. Poder y participación en el sistema educativo. Sobre las contradicciones de la organización escolar en un contexto democrático. Paidós, Barcelona, España, pp. 104.
- GAYTÁN A. 1998. Protagonismo infantil en la participación de niños y adolescentes en el contexto de la convención sobre derechos del niño: visiones y perspectivas. *Actas de Seminario*, Bogotá, Colombia, pp. 103.
- JENKS C. 1982. Introduction: constituting the child. *In: CORSARO W.* 2017. *The Sociology of Childhood: Essential Readings*, Gregg Revivals, London, England, pp. 504.
- HART R. 2001. La participación de los niños en el desarrollo sostenible. UNICEF y PAU Education, Barcelona, España, pp. 208.
- LOPNNA (LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES). 2007. Gaceta Oficial No 5.859. Caracas, Venezuela. Disponible en línea en: <https://www.unicef.org/venezuela/spanish/LOP>

- NA20Reformada202007b.pdf. (Acceso 11.11.2017).
- MAUSE L. 1982. Historia de la infancia. Alianza Universidad, Madrid, España, pp. 126.
- MSPS (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL). 2014. Participación de niñas, niños y adolescentes en la atención y la gestión del sector salud y protección social, MSPS, Bogotá, Colombia, pp. 12.
- NOVELLA A. 2011. La participación infantil: concepto dimensional en pro de la autonomía ciudadana. XII Congreso Internacional de Teoría de la Educación, Universitat de Barcelona, España, pp. 25.
- SAURI G. 2002. La Convención sobre los Derechos del Niño y su aplicación en México. *En: Infancia mexicana, compromisos por cumplir. Red por los Derechos de la Infancia en México*, México DF, México, pp. 50.